

**Тензио-динамические отношения гиподинамическим режимом
кровообращения у больных с гнойным холангитом.**

Шарипов Р. О., Атаханов Ш.Э.

Ташкентский Международный университет Кимё

Кафедра клинических дисциплин

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17423878>

Цель исследования: определить тактику лечения с гиподинамическим режимом кровообращения у больных с гнойным холангитом в зависимости тензио-динамических отношений.

Материал и методы: Изучено 46 больных с гнойным холангитом с гиподинамическим режимом кровообращения. Возраст больных колебался от 42 до 72 лет, мужчин было 11 (23,9%) и женщин – 35 (76,1%). Гемодинамические показатели левого желудочка определяли с помощью эхокардиографии: ударного объема (УО), частота сердечных сокращений (ЧСС), КДО (конечный диастолический объем), КСО (конечный систолический объем), ФВ (фракция выброса). С целью интегрального графического представления параметров центральной и периферической гемодинамики использовали методику предложенную В. Sramek. Состояние гемодинамики пациента в целом (системный гемодинамический статус СГС) определяли основном двумя интегральными параметрами – средним артериальным давлением (САД) для периферической гемодинамики и сердечным индексом (СИ) для центральной гемодинамики.

Результаты и обсуждения.

У больных с гиподинамическим режимом кровообращения, показатели разовой и минутной производительности сердца были ниже показателей с нормой на 32,8% и 28,6%, соответственно. Графическое изображение изученных параметров системы кровообращения больных с гиподинамическим режимом кровообращения, у 12 больных выявило

гипертензивно-гиподинамический (первая группа), 24 - нормотензивно-гиподинамический (вторая группа) и у 6 - гипотензивно-гиподинамический (третья группа) диссоциации.

Первая группа характеризовался повышенным значением САД и низким значением СИ. Точка СГС у больных данной группы вышла за пределы среднего квадранта, располагаясь в верхне-левом квадранте, указывая на гипертензивно-гиподинамический тип кровообращения. У этой группы больных смещение точки СГС левее линии EF подтверждает высокий сосудистый тонус. Расположение точки СГС практически на линии АВ свидетельствует о склонности этих больных к гиповолемии и к гипоинотропии.

У больных второй группы показатель САД, составив $90,2 \pm 3,2$ мм.рт.ст., свидетельствовал о нормотензии, а показатель СИ был равен $2,49 \pm 0,16$ л/мин.м² что свидетельствовал о гиподинамии. Все изучаемые параметры гемодинамики привели к тому, что точка СГС смещена у больных этой группы в крайне левое положение среднего квадранта и с тенденцией к смещению вверх. Это свидетельствует о том, что системный гемодинамический статус больных данной группы, не выходя за пределы физиологических значений, находится на границе с гиподинамическим режимом кровообращения. Находясь в пределах линии АВ, СД и будучи смещенной влево, точка СГС свидетельствовала о тенденции к гиповолемии.

Графическое изображение изученных параметров системы кровообращения у больных третьей группы сниженные значения САД и низкие значения СИ привели к тому, что точка СГС у больных данной группы вышла за пределы среднего квадранта, располагаясь в нижне-левом квадранте, указывая на гипотензивно-гиподинамический тип кровообращения. У 3 больных на фоне проведенной инфузионно-трансфузионной терапии наблюдалась клиника левожелудочковой недостаточности, что свидетельствовало о явном отсутствии резервных

возможностей миокарда, нерациональной реакции компенсаторных механизмов на проведенную терапию, что послужило поводом к ограничению инфузионно-трансфузионной терапии и использованию гормонов и кардиотоников. Отсутствие адекватной реакции на снижение минутного объема кровообращения со стороны ЧСС и КИТ расценивалось как возможные предпосылки развития ОССН. ЧСС было равно $104 \pm 4,2$, КИТ - $76,4 \pm 0,6$.

Таким образом, анализ интегральных графических данных у пациентов с гиподинамическим режимом кровообращения наглядно указывают наличие гемодинамических диссоциаций, требующих соответствующей корректирующей терапии.